

Levantamento de aves em quatro parques urbanos do município de Macapá, Amazônia Oriental: resultados preliminares

Pedro Ferreira França*, Lucas Silva Santos Junior*, Jackson Cleiton de Sousa*,
Eliane Furtado da Silva* & Carlos Eduardo Costa Campos*

*Universidade Federal do Amapá

A urbanização representa ameaça a biodiversidade e causa forte impacto especialmente às espécies sensíveis a alterações de seus habitats. Aves possuem hábitos diurnos e conspícuos e é um dos primeiros grupos a sentir os impactos das alterações ambientais. Neste contexto, praças e parques possuem habitats potenciais e são refúgios diante dos impactos da urbanização. Estes locais oferecem oportunidades para estudar a relação entre comunidades de aves e mudanças induzidas pela urbanização, este conhecimento permeia a melhor tomada de decisão para se conservar as aves nas áreas urbanas. Este estudo tem por finalidade, avaliar a composição e abundância das espécies de aves nos parques urbanos do município de Macapá e determinar uma relação entre a arborização empregada nas praças com as espécies de aves ocorrentes. A área de estudo incluiu quatro praças (Floriano Peixoto, Veiga Cabral, Nossa Senhora da Conceição e Abdallah Houat) selecionadas aleatoriamente, localizadas na área urbana de Macapá e inseridas no bioma Amazônia, na porção oriental. Todas as praças estão localizadas próximas ao Canal Norte do rio Amazonas. As observações de campo foram realizadas de junho a agosto de 2013. Foram realizadas até o momento oito visitas as praças, sendo duas visitas em cada praça, totalizando 16 horas de esforço amostral. Os registros de composição e do número de indivíduos por espécie seguiram o método de censo visual, com auxílio de binóculos em seis pontos fixos em cada praça. Para cada ponto de observação foi considerado um campo de amostragem de 250 m para cada lado, com permanência de dois observadores por 30 min. Foram registradas até o momento 40 espécies de Aves agrupadas em 21 famílias. As famílias mais representativas foram Tyrannidae (7 espécies), Columbidae (5 spp.), Thraupidae (4 spp.), Turdidae (3 spp.) e Icteridae (3 spp.). As espécies mais abundantes foram *Tangara episcopus* (N=8), *Passer domesticus* (N=8) *Troglodytes musculus* (N=7) *Estrilda astrild* (N=6), *Pitangus sulphuratus* (N=6), *Tangara palmarum* (N=6), *Cacicus cela* (N=6) e *Columba livia* (N=6). A praça com maior riqueza de espécies foi a Floriano Peixoto (N=25). Observamos também espécies incomuns em áreas urbanas, como *Pandion haliaetus* e *Patagioenas cayennensis*. Indivíduos adultos de *P. haliaetus* podem ser vistos fora da área de reprodução, fugindo do inverno setentrional e, possivelmente, o registro desta espécie em uma praça urbana deve-se à proximidade com a margem do rio Amazonas, pois sua alimentação é baseada, principalmente na captura de peixes.